
ADERÊNCIA AO PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO AMBIENTE HOSPITALAR PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Grace Kelly Pereira Balduino
g.leigh09@gmail.com

Maria das Graças Revorêdo
gracarevoredohotmail.com

Mariana Cristina Paulino
marycrispink@gmail.com

Alunas do curso de Enfermagem

Orientador(a):
Janici Therezinha Santos
jalilisanta@gmail.com

Faculdade Inova Mais de São Paulo
(FIMSP)

Resumo:

Há mais de 150 anos, o estudioso Semmelweis (1818-1865), comprovou a importância da higienização das mãos na prevenção de infecções. Atualmente esse procedimento representa a 5ª (quinta) meta de segurança do paciente, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A higienização correta deve ser prioridade dentro dos ambientes hospitalares pelos profissionais de saúde.

O objetivo deste artigo é realizar um levantamento na literatura sobre a adesão de higiene das mãos em ambiente hospitalar pelos profissionais de saúde. Foi realizada uma revisão bibliográfica. O levantamento dos artigos foi realizado nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em publicações de 2009 a 2023. Os resultados preliminares apontam que a higienização correta das mãos é um dos primeiros procedimentos ensinados nos cursos voltados a área da saúde. A sua importância está associada diretamente ao desenvolvimento de procedimentos do cuidado clínico. Portanto é extremamente necessário que a técnica seja adequada e eficaz. Entretanto estudos apontam que ainda pode haver uma baixa adesão a esse procedimento por parte das equipes assistenciais no contexto hospitalar e por isso os pacientes apresentam riscos de infecções trazidas pelas mãos dos profissionais de saúde.

Palavras-Chave: higienização das mãos; prevenção; infecção; equipe assistencial.

Abstract:

For over 150 years, the scholar Semmelweis (1818-1865) demonstrated the importance of hand hygiene in infection prevention. Currently, this procedure represents the 5th patient safety goal according to the World Health Organization (WHO). Proper hand hygiene should be a priority within hospital environments for healthcare professionals.

The aim of this article is to conduct a literature review on the adherence to hand hygiene in hospital settings by healthcare professionals. A bibliographic review was conducted. Articles were searched in the databases of the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar, Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), and the National Health Surveillance Agency (ANVISA) from 2009 to 2023. Preliminary results indicate that proper hand hygiene is one of the first procedures taught in healthcare-related courses. Its importance is directly associated with the development of clinical care procedures. Therefore, it is extremely necessary for the technique to be adequate and effective. However, studies suggest that there may still be low adherence to this procedure by healthcare teams in the hospital context, leading to patients being at risk of infections transmitted by healthcare professionals' hands.

Keywords: *hand hygiene; prevention; infection; healthcare team.*

1 Introdução

A biossegurança apresenta como conceito um conjunto de ações voltadas para a prevenção de forma a minimizar os riscos de infecção. Ambientes com risco de contaminação biológica, como os hospitais, apresentam em todos os seus locais onde ocorre o cuidado ao paciente, grandes chances de propiciar o que os especialistas chamam de “contaminação cruzada” (SCHEIDT, CARVALHO, 2016).

A contaminação cruzada pode ocorrer sempre que um visitante, paciente ou profissional, transporta e/ou transfere micro-organismos de fora para dentro dos hospitais, e vice-versa (CARVALHO *et al.*, 2009).

Sendo assim, a importância da lavagem das mãos deve ser conscientizada por todos os profissionais de saúde, pois foi comprovada por Semmelweis (1818- 1865) há mais de 150 (cento e cinquenta) anos. Este estudioso, introduziu o uso de solução clorada após pesquisar porque as puerperas morriam por febre e infecção grave logo após o parto realizado pelos residentes do hospital. O que ficou constatado por Semmelweis é que, os residentes não higienizavam as mãos adequadamente entre partos e necrópsias e realizam os partos trazendo embaixo das unhas resíduos contaminados dos cadáveres para as parturientes. Por meio do estudo de Semmelweis e a introdução de solução clorada na higienização das mãos, as estatísticas mostraram que houve uma redução drástica de infecções e evento morte por febre puerperal nas pacientes (SCHEIDT, CARVALHO, 2016).

Por essa razão em estudos atuais como os de Edmonds-Wilson *et al.*, (2015) há maior compreensão sobre como as mãos são vetores críticos para a transmissão cruzada de micro-organismos.

O que fica claro nas pesquisas é que, deve haver uma sequência correta para a higienização das mãos, ou seja, os profissionais de saúde

devem, em suas práticas diárias, higienizá-las de forma eficaz.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2009), a higienização das mãos é mundialmente reconhecida como um método de prevenção primária de extrema importância no combate de Infecções Relacionadas à Assistência na Saúde (IRAS), por isso, é considerada fundamental no controle e prevenção de infecções no ambiente hospitalar. Atualmente a higienização das mãos faz parte da segurança do paciente, e se destaca como a 5ª (quinta) meta internacional de segurança do paciente, necessitando de reciclagem contínua e conscientização dos profissionais de saúde.

Desta forma, o questionamento que norteará este estudo será: “Qual a adesão da higiene das mãos em ambiente hospitalar pelos profissionais de saúde”?

Ao escolher esta temática, pensa-se que a higienização das mãos corretamente dentro do ambiente hospitalar pode salvar vidas, pois previne infecções. Sendo assim, o presente estudo se justifica por saber que apesar de ser uma técnica básica e mundialmente conhecida e reconhecida, existem lacunas deixadas nesta técnica e na adesão por profissionais de saúde que não realizam ou realizam de forma inadequada este cuidado, colocando em risco os pacientes.

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é realizar um levantamento na literatura sobre a higiene das mãos e a adesão em ambiente hospitalar pelos profissionais de saúde.

2 Materiais e Métodos

O estudo é uma revisão bibliográfica.

Para o levantamento dos artigos foram realizadas as buscas nas bases de dados da: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Como critérios de inclusão, levantou-se estudos nacionais publicados entre os anos de 2009 a 2003.

Para demonstrar os resultados dos levantamentos e as análises, elaborou-se um quadro disponibilizado a seguir com as seguintes informações: nome do autor e ano de publicação, objetivo dos estudos, método utilizado, resultados alcançados e palavras-chave.

A análise e discussão foram realizadas de forma descritiva, baseando-se em cada autor(es) selecionado(s).

3 Resultados

Foram pesquisados 44 (quarenta e quatro) artigos, destes 5 (cinco) foram selecionados para o estudo por atenderem aos objetivos desta revisão bibliográfica. Abaixo, no Quadro 1, estão organizados os artigos conforme seleção com as seguintes variáveis: nome do autor e ano de publicação, objetivo do estudo, método utilizado, resultados alcançados e palavras chave.

Tabela 1: Distribuição dos artigos selecionados entre 2009 e 2023.

Nome do Autor e ano de Publicação	Objetivo do estudo	Método utilizado	Resultados alcançados	Palavras – chave
Pinto; Batista (2009)	Verificar o conhecimento da higienização das mãos, hábitos, obstáculos e analisar a técnica da lavagem de mãos dos alunos de 6º ano de medicina e 4º ano de enfermagem da FAMERP.	Os dados foram coletados com 50% mais um dos alunos de cada curso com auxílio de um questionário com questões abertas. A técnica foi avaliada com auxílio de um <i>check-list</i> de HM desenvolvido pela pesquisadora.	Ambos os cursos reconheceram a importância da Higiene das mãos para a prevenção de infecção hospitalar, porém constatou-se baixa adesão nos cursos desta prática.	Infecção hospitalar; lavagem de mãos; estudantes.
Martinez <i>et al.</i> (2009)	Avaliar o cumprimento da técnica de lavagem das mãos empregadas em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) pelos profissionais de saúde e visitantes.	Estudo prospectivo e observacionais em uma UTIN universitária em Santos (SP). Observações foram feitas nos períodos da manhã e da tarde por um período de 7 meses.	Dentre os observados, 24 (56%) lavaram as mãos antes de entrar na unidade, sendo a lavagem observada com maior frequência no período da manhã (75%) do que a tarde (39%).	Unidade de terapia intensiva para recém nascidos; infecção hospitalar; lavagem de mãos; pessoal de saúde.

Nome do Autor e ano de Publicação	Objetivo do estudo	Método utilizado	Resultados alcançados	Palavras – chave
Oliveira; Paula (2011)	Monitorização da adesão à higienização das mãos.	Revisão de literatura	Grande parte dos estudos demonstrou que a taxa de adesão continua aquém do esperado, sendo considerado como prioridade o treinamento dos profissionais de saúde, a fim de focar a necessidade e a importância de uma prática aparentemente simples como a higienização das mãos.	Lavagem das mãos; monitoramento; precauções universais; aderência à diretriz
Polidoro AF, Lopes AER, Gaspar GG, <i>et al.</i> (2022)	Analisar a adesão de profissionais de saúde à técnica de higienização de mãos em uma unidade coronariana.	Estudo transversal. Participaram da pesquisa todos os profissionais de saúde que atuam na unidade.	Foram avaliados 30 profissionais de saúde, sendo 6 enfermeiros, 18 técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas e 4 médicos. Foram observadas 498 oportunidades de higiene das mãos, com 190 ações realizadas, resultando em 38,2% de adesão.	Infecção hospitalar; lavagem de mãos; unidades de terapia intensiva; segurança do paciente.
Oliveira SM, Santos JT, <i>et al.</i> (2023)	Resgate da valorização da higienização das mãos.	Levantamento bibliográfico.	Ainda que a higienização das mãos seja reconhecida como sendo o meio mais eficaz e com menor custo na redução da velocidade da disseminação e das alarmantes taxas de mortalidade decorrentes da pandemia, observa-se que, na prática esse procedimento tão simples é ainda negligenciado pelos profissionais.	Mãos limpas, infecção, higienização.

4 Discussão

Pinto; Batista (2009), levantaram dados interessantes sobre a higienização das mãos durante sua pesquisa. Embora os alunos dos cursos de enfermagem e medicina reconhecessem a importância da higienização correta das mãos, cerca de 60% (sessenta por cento) dos alunos do curso de medicina entrevistados e 42% (quarenta e dois por cento) dos alunos do curso de enfermagem, confirmaram realizar a higienização das mãos antes e depois do contato com os pacientes.

Quando falaram em higienização das mãos após procedimentos, os números mudaram bastante: 27% (vinte e sete por cento) dos alunos de medicina e 74% (setenta e quatro por cento) dos alunos do curso de enfermagem afirmam realizar a devida higienização das mãos pós procedimentos. Quando tratamos de higienização após a utilização da luva, apenas 3% (três por cento) afirmam higienizar as mãos.

Martinez *et al* (2009) realizaram um estudo observacional na UTI – Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de ensino público estadual de atendimento terciário na cidade de Santos – SP. Esta observação envolveu um total de 43 (quarenta e três) profissionais de saúde e foram feitas em horários alternados. O que foi observado é que, de um total de 43 (quarenta e três) profissionais, cerca de 70% (setenta por cento) dos profissionais lavaram as mãos ao chegar no setor. Deste percentual 24 (vinte e quatro) profissionais de saúde higienizaram as mãos imediatamente após chegarem e outras 6 (seis) pessoas afirmaram que realizaram a higienização em algum momento após a sua chegada.

Observaram também o tempo gasto durante a lavagem: 43% (quarenta e três por cento) dos observados gastaram menos de 10 (dez) segundos, 40% (quarenta por cento) entre 10 (dez) e 20 (vinte) segundos, já 13% (treze por cento) foi observado levando entre 20 (vinte) e 30 (trinta) segundos, e alarmantemente apenas

uma pessoa, o que equivale a 3% (três por cento) do total de observados, levou mais de 30 (trinta) segundos.

Seguindo com a análise dos resultados alcançados, temos a pesquisa de Oliveira; Paula (2011) que colocou em foco o método de estudos dos artigos que avaliam a aderência dos profissionais de diversas áreas à higienização das mãos durante a assistência clínica nas instituições. Estes resultados ressaltam que a utilização de formulários auto aplicáveis, por exemplo, podem ter resultados conflitantes, uma vez que dependem apenas das informações fornecidas pelos profissionais sem meios de comprovação dos mesmos. No geral, concluíram que todos os métodos, sejam eles diretos ou indiretos, possuem prós e contras. Além disso, ressaltam que independentemente do método de estudo, a adesão dos profissionais a esse procedimento tão simples e importante está muito abaixo do que seria adequado.

O artigo de Polidoro *et al.*, (2022) foi baseado em um estudo transversal onde observaram 30 (trinta) profissionais da saúde de diversas áreas em unidade de tratamento coronariano e as oportunidades de higienização das mãos, com base nas observações, chegaram a números que evidenciam a baixa aderência. Em 498 (quatrocentas e noventa e oito) oportunidades, os autores relatam que, observaram apenas 190 (cento e noventa) ações de higienização das mãos de fato realizadas, o que representa apenas 34% (trinta e quatro por cento) de oportunidades aproveitadas.

Este fato levou os autores a concluírem que, há uma grande necessidade de investimento em educação e conscientização sobre a importância desse procedimento no atendimento ao paciente.

Oliveira; *et al.*, (2023) ressaltam em seu artigo que a falta de incentivo e campanhas de conscientização contribuem para a baixa adesão dos profissionais a esse procedimento. Durante a Pandemia do Covid19 houveram mais incentivos aos profissionais e a população em geral,

mas esses ainda precisam se tornar mais consistentes mesmo em cenário pós pandemia para continuar a oferecer segurança no cuidado ao paciente.

5 Considerações Finais

Com base nos estudos analisados durante a elaboração dessa pesquisa ficaram claras algumas questões relevantes.

Os profissionais conhecem o procedimento de higienização das mãos e sua importância, mas ainda assim não o executam de forma adequada.

Dentre os estudos selecionados podemos destacar a falta de material ou de locais adequados para a higienização correta das mãos e esses fatores foram apontados como motivos para a baixa adesão.

Assim, considera-se que, devem haver cada vez mais campanhas de incentivo e investimentos que facilitem a execução desse procedimento. Além disso, devem ser aplicados continuamente treinamentos institucionais, pois a higiene das mãos é composta de movimentos simples e que podem contribuir para a recuperação de um paciente ou pode colocá-lo em grande risco quando não executado ou feito de forma incorreta.

Desta forma, essa técnica deve ser priorizada pelas instituições a fim de garantir maior segurança não somente aos pacientes, mas também aos próprios profissionais.

Referências

- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. ANVISA - **Segurança do Paciente - Higienização das Mãos Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, 2009. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf>
- EDMONDS-WILSON, S.L. *et al.* **Revisão da pesquisa do microbioma da mão humana**. J. Dermatol. Scie. v. 80, n. 1, p. 3-12, 2015.
- MARTINEZ. M.R., ALEXANDRE A. F. CAMPOS, P.C.; NOGUEIRA, K. **Adesão à técnica de lavagem de mãos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal**. Rev Paul Pediatr. v.27, 2009.
- OLIVEIRA, A.C., DE PAULA, A.O. **Monitoração da adesão à higienização das mãos: uma revisão de literatura**. Acta Paul Enferm, v.24, n.3, p.407-13, 2011.
- OLIVEIRA, L.; ROBES, A.V.; SANTOS, J. T.; VIEIRA A.; D'ALPINO, P. H. **Resgate da Valorização da Higienização das Mãos em Tempos de Pandemia. Ensaios e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde**, v. 25, n. 2, p. 206–213,2021. Disponível em: <https://ensaioseciencia.pgsscogna.com.br/ensaioseciencia/article/view/8425>.
- PINTO, F.O.; BAPTISTA, M.A. **Higienização das mãos: hábitos, obstáculos, e a técnica desenvolvida pelos discentes do 6º ano de medicina e do 4º ano de enfermagem de um hospital escola**. Arq. Ciênc. Saúde 2010.
- POLIDORO, A.F., LOPES, A.E.R, GASPAR, G.G, *et al.* **Avaliação da adesão à higiene de mãos em unidade coronariana**. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, v. 12, p.4618, 2012.
- SCHEIDT. K.L.S.; CARVALHO, M. **Avaliação prática da lavagem das mãos pelos profissionais de saúde em atividades lúdico educativas**. Rev. Enferm. UERJ v.14, n.2, p.221-5, 2016.